

POLAND

POLAND

TA'LIM IJTIMOYIY TARAQQIYOTNI YUZAGA KELTIRUVCHI OMIL**Qambarova Dilorom Yusupovna**

Farg'ona davlat unoversiteti

chet tillari kafedراسi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518180>

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida ta'lim tizimini yangi sifat bosqichiga olib chiqish, jamiyatni ilm-fan va innovatsiyalar orqali rivojlantirishga doir jadal islohotlar olib borilmoqda. Barcha sohalarda o'zgarish va yangilanishlar kuchayib borayotgani ta'lim sohasida ham zamonaviylashtirish jarayonlarni olib borish ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili ekanligi kelib chiqmoqda. Shuning uchun, ta'lim tizimini isloh qilishdagi ustuvor vazifalarni tadqiq etish ham muhim va kechiktirib bo'lmaydigan amallardan biridir.

Jamiyatning ijtimoiy rivojlanishi aholining turmush darajasi, farovonligi, yashash tarzi va davlatning iqtisodiy barqarorligi bilan belgilanadi. Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo'ygan hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi asosida barcha sohalarda keng ko'lamlı o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim vazifalari respublika hukumatining "...avvalo ilm-fan va ta'lim tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqiyosida raqobatdosh bo'la olishimiz bilan uzviy bog'liq", ekanligini ta'kilab o'tgan[1]. Shu bois bosh vazifa O'zbekistonda odamlarning yetarli daromad topib, yashash darajasi va moliyaviy ta'minotini yaxshilash va yangi-yangi korxonalar va ish o'rinlarini ko'paytirish orqali ta'lim tizimini isloh qilishdir. Odamlarning bilimi, dunyoqarashi, fikrlash tarzini o'zgartirish, salohiyatli kadrlar avlodini tarbiyalash ishlari ham uning tarkibiy qismidir. Zero, biz ta'limga yoshlar barkamolligining kafolati sifatida "jamiyatning muhim muammolarini hal etishning ratsional yechimi hisoblanadi"[2].

Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev yurtimizda zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishda "o'z oldimizga qo'ygan ko'p qirrali va murakkab vazifalarni amalga oshirish zamonaviy va kreativ fikrlaydigan, har qanday vaziyatda ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan, g'ayrat-shijoatli, intellektual salohiyati yuksak, vatanparvar yosh kadrlarga davlat va jamiyat boshqaruvida muhim vazifalarni" ishonib topshirish ko'zlagan[3]. Jamiyat taraqqiyoti va ta'lim muammolari salohiyatli va raqobatbardosh kadrlarning boshqaruvdagi ishtiroki bilan belgilanib, zamonaviy ta'limning tarbiya bilan bog'liq holda muammolarini tushungan holda vaziyatni ijobiy hal etishga qobilligi muhimdir. Biz ta'lim yoshlarning jamiyatlar taraqqiyoti va tanazzulini belgilab berishidan, ularga

yetakchi intellektual yoshlarning ilmiy elitasini shakllantirish orqali inqilob va buyuk o'zgarishlarni yasashimiz mumkin. Shu ma'noda biz ta'limga inson shaxsiyatini kashfiyoti, yoshlarning milliy identivligini anglash, borliqni idrok qilish, jamiyatni farovonlik omili, deb hisoblaymiz. Fikrimizni ta'limning umuminsoniy qadriyatning bir qismi ekanligidan, shaxsning tayanch ehtirosi milliy genetik shakllangan tabiiy tarixiy hodisa hamdir. Shuning uchun ham "yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari himoyasini kuchaytirish, ijtimoiy-siyosiy faolligi va huquqiy madaniyatini oshirish, milliy o'zlikni anglash, yuksak ma'naviyatni shakllantirish yo'nalishlarida tizimli ishlarni amalga oshirilmoqda"[4]. O'zbekiston hukumati mazkur muammo va uning yechimida davlat va nodavlat ta'lim tizimini, jamoatchining faol ishtirokida ta'lim manfaatlarning muhofazasi, yoshlarning kayfiyati va ijtimoiy mo'ljallariga jiddiy ta'sir etishini hisobga oladi. Bu hol o'z navbatida ta'limning ijtimoiy taraqqiyotni shakllantirish omillarini aniqlash, milliy taraqqiyotga doir muammolar bilan professional ta'limning ijtimoiy zaruratini falsafiy asoslash ham muhim vazifalardan biridir.

Ta'lim ijtimoiy taraqqiyotni yuzaga keltiruvchi omil bo'lsa, ijtimoiy taraqqiyot ta'limni professionallik darajasining mezoni hisoblanadi. Demak, ijtimoiy taraqqiyot va ta'lim – mushtarak rivojlanuvchi, bir birini to'ldiruvchi, bir biridan ko'mak oluvchi jarayon. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Qozog'iston elboshisi Nursulton Nazarboyevning barqaror va inklyuziv iqtisodiy taraqqiyotga erishish, o'zaro manfaatli hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan musulmon davlatlari o'rtasida infratuzilmalar bo'yicha integratsiyani tashkil etish" haqidagi tashabbusini qo'llab quvatlagan[5].

Ijtimoiy taraqqiyot tadrijiy takomillashuvi va jamiyatning rivojlanish qonuniyatlarining tahlili ta'lim tizimining evolyutsiyasini nazorat qilish imkonini beradi. Chunki, tarixiylik tamoyilida ta'lim va jamiyatlar taraqqiyotining o'zaro aloqadorligini kuzatish mumkin. Tajriba ta'limning qat'iy va yopiq tizimi muayyan mamlakat davlat tuzumining muhim tarkibiy qismi bo'lsa, yangi asr boshida insoniyat turmushining sifat ko'rsatkichi, taraqqiyot va alohida shaxs darajasining farovonlik indeksida ham namoyon bo'ladi. Mazkur ishlar natijasida "ta'limning jadal sur'atlarda rivojlanishi, uni inson va jamiyatni rivojlantirishning muhim omillaridan biriga aylantirdi"[6] va ijtimoiy taraqqiyotni keltirib chiqaradi.

O'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab xalqaro tashkilotlar tomonidan ta'lim tizimini tartibga solish, butun dunyoda ta'lim olishning huquqiy asoslarini ishlab chiqish jarayoni boshlandi. Jumladan, BMT tomonidan butun dunyoda ilm-fan,

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ta'lim-tarbiya va ijtimoiy hayotni rivojlantirishga qaratilgan alohida bo'lim faoliyatini yo'lga qo'yilishi ham muhim qadamlardan biri bo'ldi. BMT tomonidan qabul qilingan «Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi» har bir insonning ta'lim olish huquqi o'rnatildi. Natijada, ta'lim olish huquqi butun dunyoda kafolatlanib, har bir mustaqil davlatda ta'lim olish huquqi konstitutsiyaviy huquqqa aylantirildi. Ta'lim jamiyat taraqqiyotining asosi, uni harakatga keltiruvchi, yuksak marralarga olib chiquvchi omil ekanligi namoyon bo'la boshladi. Shu bois, ta'lim sohasida har qanday kamsitish inson huquqlarini buzish, deya baholanadigan bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir . 2-jild. –T.: O'zbekiston. 2018. –B. 446.
2. O'zbekistonda ta'lim: talab va taklif mutanosibligi / Saidova G. –Toshkent.: O'zbekiston. 2008. –B. 9.
4. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir . 2-jild. – Toshkent.: O'zbekiston. 2018. –B. 491.
5. Narbayeva T. K. Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda kasaba uyushmalarining o'rne // O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning dolzarb muammolari –Toshkent.: O'zbekiston. 2008. – B. 13.
6. Mirziyoyev Sh. M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-jild. – Toshkent.: O'zbekiston. 2019. – B. 212.
7. O'zbekistonda ta'lim: talab va taklif mutanosibligi /Saidova G. – Toshkent.: O'zbekiston. 2008. – B. 9.

